

CARTILHA DE COMPOSTAGEM

ESTRATÉGIA DE REAPROVEITAMENTO DE

Resíduos Sólidos orgânicos

Daniel Nascimento e Silva, Editor

**Adriana Maria de Castro Monteiro
Ana Lúcia Soares Machado**

Adriana Maria de Castro Monteiro
Ana Lúcia Soares Machado

CARTILHA DE COMPOSTAGEM

ESTRATÉGIA DE REAPROVEITAMENTO DE

**Resíduos Sólidos
orgânicos**

1ª Edição

Manaus - Amazonas
2023

Daniel Nascimento e Silva, Editor

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (IFAM)
Campus Manaus Distrito Industrial (CMDI)
Pós-Graduação Lato Sensu em Meio Ambiente e Suas Tecnologias (PGMAST)

Idealização

Pós-graduação Lato Sensu em Meio Ambiente e Suas Tecnologias- PGMAST

Apoio

Flex
Faepi

Coordenação Técnica

Ana Lúcia Soares Machado

Autores

Adriana Maria de Castro Monteiro

Currículo Lattes:

<http://lattes.cnpq.br/452710790667046>

[E-mail: drimont85@gmail.com](mailto:drimont85@gmail.com)

Ana Lúcia Soares Machado

Currículo Lattes:

<http://lattes.cnpq.br/8651168588446017>

[E-mail: ana.machado@ifam.edu.br](mailto:ana.machado@ifam.edu.br)

Projeto Gráfico

Natana dos Santos Castro

<https://www.canva.com/design>

Elemento gráfico da página da apresentação

LestariKhanty

<https://www.canva.com/icons/MAFR66bv5II/>

<https://www.canva.com/icons/MAFR62pjm5s/>

<https://www.canva.com/icons/MAFR671VyJs/>

Elementos gráficos paginação

Trendify

<https://www.canva.com/photos/MAE3R4TWJJE/>

Elementos gráficos da página: Que tipos de resíduos orgânicos podem ser utilizados e evitados na compostagem?

Trendify

<https://www.canva.com/photos/MAE3R217BKc/>

<https://www.canva.com/photos/MAE3R11BISk/>

<https://www.canva.com/photos/MAE3R6Ba9nk/>

<https://www.canva.com/photos/MAE3RkXYuQ/>

Elementos gráficos da página: Compostagem caseira ou doméstica

Yummy Boom

https://www.canva.com/icons/MAE33O6_yag/

Elementos gráficos da página Projeto compostagem

Popcornarts

<https://www.canva.com/icons/MAEss74h5Mo/>

FICHA CATALOGRÁFICA

DOI: 10.5281/zenodo.10121428

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
Lumos Assessoria Editorial

M775 Monteiro, Adriana Maria de Castro.

Cartilha de compostagem: estratégia de reaproveitamento de resíduos sólidos orgânicos [recurso eletrônico] / Adriana Maria de Castro Monteiro e Ana Lúcia Soares Machado. — 1. ed. — Manaus : D. N. Silva, 2023.

Dados eletrônicos (pdf).

Inclui bibliografia.

ISBN 978-65-00-85413-8

1. Compostagem. 2. Adubos compostos. 3. Resíduos orgânicos. 4. Lixo orgânico - Reaproveitamento.
I. Machado, Ana Lúcia Soares. II. Título.

CDD23: 631.86

Bibliotecária: Priscila Pena Machado - CRB-7/6971

SUMÁRIO

- 1. O que é compostagem?**
- 2. Qual a importância de se fazer a compostagem?**
- 3. Que tipos de resíduos orgânicos podem ser utilizados e evitados na compostagem?**
- 4. Conceitos e condições para a compostagem**
 - 4.1 Tamanho das partículas**
- 5. Projeto compostagem**
 - 5.1 Compostagem no chão**
 - 5.2 Compostagem caseira ou doméstica**
- 6. Tempo de compostagem**
- 7. Referências**

Apresentação

Esta cartilha é um dos resultados do projeto sobre “Compostagem” desenvolvido no IFAM-CMDI no ano de 2023. Ela foi elaborada com base no trabalho de conclusão de curso do curso de Pós-Graduação em Meio Ambiente e suas Tecnologias, o PGMAS.T.O principal objetivo dessa cartilha é compartilhar o conhecimento sobre a prática da compostagem, especialmente a que foi desenvolvida no projeto, para ser usada como guia para quem a consultar. Nessa perspectiva, buscou-se desenvolver um texto com linguagem simples e de fácil compreensão a qualquer pública A estrutura da cartilha está organizada em tópicos e subtópicos básicos, que destacam principalmente os conceitos, o processo e a importância da compostagem, facilitando a compreensão de qualquer pessoa que queira desenvolver essa prática em pequena escala.

Os conceitos e condições descritos nessa cartilha foram baseados nas obras de:

- ➔ Abreu (2018);
- ➔ Ayres et al. (2018);
- ➔ Brinck (2020);
- ➔ Cantú et al. (2022);
- ➔ De Freitas Feitosa et al. (2022);
- ➔ Lira et al. (2021);
- ➔ Maia de Souza et al. (2020);
- ➔ Sartori et al. (2012);
- ➔ Silva et al. (2019);
- ➔ Vieira et al. (2019).

I. O que é compostagem?

A compostagem é o processo natural de reciclagem de nutrientes onde a matéria orgânica de origem vegetal e animal, passa por uma transformação de natureza química e biológica que resultará na formação de um produto estabilizado, com aparência e textura de solo, sem odor e rico em nutrientes, o composto orgânico.

Esse processo de decomposição ocorre pela ação de organismos diversos como fungos e bactérias (principalmente), mas também por outros animais que se encontram no solo, como minhocas, formigas, cupins e gongolos.

A degradação da matéria orgânica por esses microrganismos libera substâncias que suprem as necessidades nutricionais das plantas e melhoram as propriedades físicas, químicas e biológicas do solo. Portanto, gera um excelente adubo para ser usado na agricultura, em hortas e jardins.

A compostagem é uma prática considerada sustentável, segura, de fácil aplicabilidade, que não necessita de técnicas complexas e de material exclusivo para ser desenvolvida, o que a torna economicamente acessível, simples e intuitiva.

Entretanto, é importante que o método seja bem compreendido para que durante o seu desenvolvimento, não ocorra a proliferação de larvas de insetos e mau cheiro.

2. Qual a importância de se fazer a compostagem?

A compostagem é uma excelente alternativa de reaproveitamento de resíduos orgânicos em qualquer escala, seja ela doméstica, comunitária ou industrial. No Brasil, há uma grande geração de resíduos sólidos urbanos, sendo 50% de origem orgânica. Grande parte destes é destinada a aterros e lixões, o que não é adequado por causar poluição ao meio ambiente.

Desenvolver a compostagem traz benefícios para o planeta e para a sociedade, pois reduz o desperdício de resíduos orgânicos no ambiente, diminuindo impactos ambientais, melhorando a qualidade de vida das pessoas e devolvendo a natureza matéria orgânica nutritiva necessária ao desenvolvimento das plantas e fertilidade do solo.

3. Que tipos de resíduos orgânicos podem ser utilizados e evitados na compostagem?

Apesar de a maioria dos resíduos orgânicos alimentares serem usados na compostagem para a produção de fertilizantes, alguns devem ser evitados por atrapalharem o processo.

Recomendáveis: casca de ovo, frutas, verduras, borra de café, folhas secas, podas, grama, serragem, legumes, palhas, etc.

Evitar: carnes, ossos, laticínios, óleos, gorduras, arroz cozido, açúcar, derivados de trigo (massas e pães), temperos fortes (alho, cebola), fezes de animais domésticos.

Obs: frutas cítricas podem ser usadas, desde que não se tenham minhocas na compostagem. Esse tipo de alimento pode espantá-las.

4. Conceitos e condições para a compostagem.

Para se desenvolver a compostagem, é necessário compreender alguns conceitos e condições que são fundamentais e tem influência direta nesse processo.

Resíduo sólido orgânico ou resíduo orgânico: refere-se aos restos de alimentos (animal e vegetal) ou restos de manutenção de jardins, como podas de árvores ou pequenos arbustos, folhas, aparas de grama, etc., que são geralmente resultantes da atividade humana.

Compreendendo esse conceito, fica fácil identificar e diferenciar quais são os resíduos ricos em **Carbono** e quais são os resíduos ricos em **Nitrogênio**, que são os elementos fundamentais que compõem a “fórmula” da compostagem.

Os resíduos orgânicos que são compostos basicamente por carbono, são os materiais ditos secos, como folhas, gramas, serragem, etc., e os resíduos orgânicos que são compostos basicamente por nitrogênio, são materiais úmidos ou também chamados de frescos, que constituem os restos de alimentos de origem animal e vegetal. Abaixo, citamos os conceitos das condições para a compostagem.

Composteira

É o local onde será realizada a compostagem. Esse local pode ser no chão (na terra), desde que seja em local apropriado, como um quintal, por exemplo, ou em recipientes, como baldes, caixas ou bombonas.

Chorume

É o subproduto da compostagem na forma líquida ou também chamado composto líquido. Também é um fertilizante que pode ser usado para adubar as plantas, desde que seja diluído. O recomendado é que seja diluída 1 parte de chorume em 10 partes de água, ou seja, 1 medida de chorume para 10 medidas de água.

Composto orgânico

É o produto da compostagem. Esse produto é considerado um ótimo fertilizante, pois detém uma variedade de nutrientes essenciais a fertilização do solo e a nutrição das plantas. Tais nutrientes são classificados em macronutrientes, que são os nutrientes que as plantas necessitam em maior quantidade (C; N; P; K; Ca; Mg; S) e micronutrientes, que são os nutrientes que as plantas necessitam em menor quantidade (Fe; Zn; Cu; Mn; B). A qualidade do composto depende, principalmente, da presença de C, N, P e K, pois são elementos essenciais para o crescimento e desenvolvimento das plantas.

Existem condições para que a compostagem possa ser desenvolvida de forma eficaz, isso garante a qualidade do composto orgânico gerado. As principais são:

Temperatura

A temperatura é um fator significativo no desenvolvimento da compostagem. Ela evolui durante todo o processo podendo chegar a valores que variam entre 45°C a 70°C, indicando alta atividade microbiana. Nessa faixa, geralmente ocorre a eliminação de microrganismos patogênicos. Posteriormente, essa alta atividade microbiana diminui e a temperatura também, até atingir a temperatura ambiente e o processo seguir para a etapa seguinte da compostagem: a humificação ou maturação. Para acompanhar a evolução da temperatura, recomenda-se aferi-la periodicamente com um termômetro apropriado, adicionando-o ao centro da composteira, verificando se há necessidade de intervenção quando a temperatura estiver acima de 70°C ou abaixo de 35°C.

Aeração

A compostagem é um processo aeróbio, portanto, ocorre com a presença de oxigênio. O O_2 é o elemento fundamental para que os microrganismos realizem a decomposição dos resíduos orgânicos. Nesse processo é produzido calor, CO_2 e vapor d'água. Quando o processo de compostagem apresenta uma boa aeração, ou seja, uma oxigenação adequada, ocorre a elevação da temperatura, o tempo de decomposição dos resíduos é menor e não há geração de odor. Na ausência de O_2 o processo de compostagem regride, a atividade microbiana aeróbia diminui e, em consequência, a temperatura também, ocasionando a proliferação de microrganismos anaeróbios. Revolver o composto periodicamente promove a aeração, que dissipa as altas temperaturas e oxigena a composteira.

Relação C/N

A combinação de matérias-primas ricas em nutrientes orgânicos e minerais que contenham especialmente Carbono e Nitrogênio em sua composição é fundamental para o desenvolvimento dos microrganismos e para a formação do composto orgânico. Antes de desenvolver a compostagem é importante saber que dessa relação dependerá o sucesso do processo. A relação entre carbono e nitrogênio, referida como C/N ou C:N, deve ser em torno de 30/1 ou 30:1, ou seja, para cada parte de material rico em nitrogênio devem estar presentes 30 partes de material rico em carbono, segundo a literatura. Em termos práticos, a combinação de resíduos pode ser feita em uma proporção de 2/1 ou de 3/1. Isso significa que são duas e/ou três partes de C (resíduos secos) para uma parte de N (resíduos úmidos). Entretanto, se a relação C/N for muito elevada ou muito baixa isso compromete o processo de decomposição. O essencial é seguir a disposição dos materiais de acordo com a proporção indicada e de acordo com o tamanho das composteiras.

4.1 Tamanho das partículas

O tamanho das partículas também tem influência na velocidade da degradação dos resíduos orgânicos. Se muito pequenas ou finas, podem causar compactação do material e comprometer a aeração, atrapalhando a ação dos microrganismos. Se, porém muito grandes, dificultam a decomposição por reterem pouca umidade e apresentarem uma menor área de contato do material a ser decomposto e os microrganismos. Triturar resíduos maiores aumenta a superfície de contato entre estes e os microrganismos acelerando a velocidade de decomposição dos resíduos por um período menor.

Fonte: Autora, 2023.

Figura 1- Controle de temperatura.

4.1 Tamanho das partículas

1 Figura 2: Teste de umidade

Essa fase é crucial para o monitoramento das partículas.

Fonte: Autora, 2023.

2

Figura 3: Teor de umidade

Fonte: Autora, 2023.

3

Figura 4: Tamanho dos resíduos sólidos (partículas grandes)

Fonte: Autora, 2023.

4

Nessa fase as partículas começam a seu unir no solo

Fonte: Autora, 2023.

Figura 5: Partículas sendo degradadas ao passar do tempo.

5. Projeto compostagem

O projeto sobre compostagem foi desenvolvido no Instituto Federal do Amazonas, Campus Manaus CMDI, que está localizado na Av. Gov. Danilo de Matos Areosa, Distrito Industrial I na cidade de Manaus-Amazonas.

No campus existem muitas árvores, jardins e gramados, além de possuir um fragmento florestal significativo por estar localizado na área urbana de Manaus.

O Campus também possui um restaurante e uma lanchonete que atende toda a demanda do instituto. Mas é no restaurante que se oferta a alimentação principal, o almoço.

Fonte: Google Maps, 2023.

Fonte: Google Maps, 2023.

O preparo do almoço gera muito resíduo orgânico vegetal, tanto da preparação, quanto de sobras da refeição. Tais resíduos são descartados e não há alternativa de destinação a não ser o lixo.

Refletindo sobre essa problemática dos resíduos alimentares e os resíduos vegetais provenientes da manutenção da grama do instituto, foi que surgiu a ideia de reaproveitar esses resíduos através da compostagem e atestar a qualidade do composto orgânico gerado.

Para desenvolver a compostagem foram usadas duas técnicas: a **compostagem no chão** (na forma de leiras) e a **compostagem caseira ou doméstica** (com baldes).

5.1 Compostagem no chão

A **compostagem** no chão foi desenvolvida no viveiro de mudas do IFAM-CMDI, embaixo das bancadas. No total foram feitas três leiras de formato retangular contendo os mesmos resíduos: aparas de grama (principalmente), folhas e restos de resíduos vegetais da preparação e das sobras das refeições do restaurante. As aparas de grama resultantes da manutenção do gramado do campus foram dispostas próximo ao viveiro de mudas para facilitar o acesso.), folhas e restos de resíduos vegetais da preparação e das sobras das refeições do restaurante. As aparas de grama resultantes da manutenção do gramado do campus foram dispostas próximo ao viveiro de mudas para facilitar o acesso.

Os resíduos alimentares eram coletados duas vezes na semana, armazenados em baldes e pesados antes de serem dispostos nas composteiras. A pesagem era realizada em todas as coletas para saber, ao final do projeto, quantos resíduos provenientes do restaurante tinham sido utilizados na compostagem. Mas se você for desenvolver uma compostagem, não precisa pesar, mas é fundamental saber fazer a proporção adequada entre os resíduos. Lembrando sempre que a parte de carbono (resíduos secos) tem que ser maior que a parte correspondente ao nitrogênio (resíduos alimentares).

Figura 6: Aparas de grama.

Figura 7: Viveiro de mudas.

Para a montagem das três composteiras a disposição dos resíduos secos (aparas de grama) e dos resíduos úmidos (restos alimentares) obedeceu a seguinte ordem: primeiro, uma camada de resíduo seco e depois, uma camada de resíduo úmido, e por último, mais uma camada de resíduo seco. Essas camadas foram espalhadas uniformemente em baixo das bancadas. Nos dias decorrentes se repetiu a mesma ordem de disposição para as outras composteiras.

Para a montagem das três composteiras a disposição dos resíduos secos (aparas de grama) e dos resíduos úmidos (restos alimentares) obedeceu a seguinte ordem: primeiro, uma camada de resíduo seco e depois, uma camada de resíduo úmido, e por último, mais uma camada de resíduo seco. Essas camadas foram espalhadas uniformemente em baixo das bancadas. Nos dias decorrentes se repetiu a mesma ordem de disposição para as outras composteiras.

Cada camada de resíduo seco correspondia a dois baldes (de 15Kg) e o de resíduo alimentar a um balde. Essa foi a proporção (2/1) usada para montar as composteiras.

Depois de montadas, todas as três composteiras eram monitoradas através da medição de temperatura utilizando-se um termômetro (com capacidade de medição até 110°C) que era colocado bem no centro das leiras e, em seguida, eram feitos os revolvimentos. Esse monitoramento era realizado semanalmente.

5.2 Compostagem caseira ou doméstica

A compostagem caseira ou doméstica é um método de compostagem muito simples, prático e barato que pode ser aplicado em domicílios, como casas e apartamentos, por exemplo, para o reaproveitamento de resíduos orgânicos de cozinha

No projeto de compostagem esse método também foi aplicado. Para a confecção da composteira doméstica, foram utilizados três baldes de massa corrida e acrílica de 25Kg disponibilizados por funcionários de uma empresa terceirizada responsável pela manutenção do IFAM-CMDI.

Para a confecção, foram utilizados materiais como, estilete, chave de fenda estrela, isqueiro e pincel marcador. O estilete foi usado para cortar as tampas dos baldes, a chave de fenda estrela para fazer as perfurações, o isqueiro para fornecer a chama que aqueceria a ponta da chave de fenda facilitando as perfurações e o pincel marcador foi utilizado para demarcar um círculo nas tampas e identificar, através de numeração, a ordem dos baldes em 1, 2 e 3.

No balde número 1 foram feitas perfurações na parte superior, próximo a tampa e no fundo também. Já no balde número 2, além das perfurações nos mesmos locais que foram as do balde 1, a tampa foi cortada na forma de um círculo, deixando-se uma borda para ser a base de apoio do balde 1. As perfurações na parte superior em ambos os baldes são para proporcionar a aeração adequada ao sistema e as perfurações no fundo são para a passagem do chorume.

O balde número 3 não foi perfurado, ele serviu para armazenar todo o chorume gerado da decomposição dos resíduos, mas sua tampa foi cortada da mesma forma que a tampa do balde 2 para permitir a passagem do chorume e servir de base de apoio para o balde 2.

Figura 10: Baldes

Fonte: Autora, 2023.

Figura 11: Composteira pronta para uso

Fonte: Autora, 2023.

A disposição dos resíduos foi feita da seguinte maneira: primeira camada de resíduo seco para primeira camada de resíduo úmido, depois segunda camada de resíduo seco para segunda camada de resíduo úmido e assim por diante até completar a última camada, que foi de resíduo seco.

Figura 12: Disposição dos resíduos na composteira doméstica.

Fonte: Autora, 2023.

Importante lembrar que a quantidade total do material a ser compostado não pode ultrapassar as perfurações feitas nas laterais da parte superior dos baldes. Isso impediria a entrada de oxigênio, já que o balde número 1 fica fechado, prejudicando a aeração do ambiente.

Apesar de ter sido confeccionado, não foi necessário a utilização do balde 2, então a composteira doméstica foi resumida em dois baldes: balde 1, contendo o material decomposto e balde 2, contendo o chorume. A manutenção da compostagem do balde 1 era feita através da medição da temperatura, do revolvimento e, quando necessário, da adição de mais material seco para estabilizar a umidade do composto.

Figura 13: Composteira

Fonte: Autora, 2023.

Figura 14: Monitoramento da temperatura

Fonte: Autora, 2023.

6. Tempo de compostagem e resultados

O período de compostagem é relativo. Irá depender de alguns fatores, como por exemplo, o tipo e a quantidade de resíduos orgânicos utilizados, as condições de temperatura, a umidade, o tamanho dos resíduos, etc. Algumas referências estabelecem o tempo de compostagem em 90 dias ou ainda 120 dias, mas pode ocorrer a maturação do material antes desse período.

Portanto, para saber se o composto orgânico está de fato pronto, é preciso analisar alguns indícios, tais como: se a cor do composto está escura, se o cheiro é semelhante ao de terra, se a temperatura permanece estável e próxima à temperatura ambiente, se não apresenta água quando apertado com a mão e também se apresenta textura solta. Se o composto apresentar essas características ele estará pronto para ser usado como adubo.

A disposição dos resíduos foi feita da seguinte maneira: primeira camada de resíduo seco para primeira camada de resíduo úmido, depois segunda camada de resíduo seco para segunda camada de resíduo úmido e assim por diante até completar a última camada, que foi de resíduo seco.

Figura 15: Compostos orgânicos das composteiras 1,2,3 e doméstica.

Fonte: Autora, 2023.

A figura 15 mostra os compostos orgânicos resultantes das compostagens desenvolvidas no projeto após o processo de peneiração. Comparados a compostos comerciais, no aspecto físico são bem semelhantes: compostos sólidos farelados, de cor preta (variando entre o tom claro ao mais escuro), com textura solta e sem odor.

Para atestar a qualidade desses compostos, estes foram comparados a dois compostos comerciais utilizados como parâmetros. As análises químicas usadas como critério de avaliação foram o pH e a disponibilidade dos macronutrientes: Nitrogênio, Fósforo e Potássio, onde ambos foram constatados em quantidades necessárias, para desenvolvimento de novas mudas, tanto nos compostos comerciais, quanto nos experimentais. A média dos valores de pH dos compostos experimentais foi 6,88 e o pH dos compostos comerciais foi 7,52 e 7,35.

Segundo a literatura, são valores esperados para um composto fertilizante: “ao final do processo espera-se que o composto apresente pH entre 6 e 7, intervalo este em que os macro e micronutrientes estão mais disponíveis para a aplicação do composto no solo” Dal Bosco et al (2017).

Portanto, conclui-se que as de compostagens no chão e doméstica são técnicas exitosas e eficazes para o desenvolvimento da compostagem em pequena escala e para a produção de fertilizante orgânico.

Referências

ABREU, Marcos José de. Compostagem doméstica, comunitária e institucional de resíduos orgânicos: manual de orientação. Brasília: Ministério do Meio Ambiente, 2018. Disponível em: <https://antigo.mma.gov.br/images/arquivo/80058/Compostagem_Manual_2018_11_26_digital_figuras_c_titulo.pdf>. Acesso em: 05 set. de 2023.

AYRES, M. I. C. et al. Cartilha para produtores rurais: compostagem. Manaus: Editora INPA, 2018. Disponível em: <<https://repositorio.inpa.gov.br/bitstream/1/4733/1/compostagem.pdf>>. Acesso em: 04 set. 2023.

BRINCK, Rosiani Ramos Lopes. Compostagem: Ferramenta Sustentável de Educação Ambiental e Redução de Resíduos. Cadernos de Agroecologia, v. 15, n. 4, 2020.

CANTÚ, R. R. et al. Compostagem: Estratégias para transformar resíduos em fertilizantes. Florianópolis: Epagri/DEMC, 2022. Disponível em: <<https://sistemas.epagri.sc.gov.br/semob/consulta.action?subFuncao=consultaPublicacoesDetalhe&cdDoc=50853>>. Acesso em: 04 set. 2023.

DAL BOSCO, Tatiane Cristina; GONÇALVES, Flávia; ANDRADE, Francine Conceição de; JUNIOR, Ivan Taiatele; SILVA, Jaqueline dos Santos; SBIZZARO, Mariana. Contextualização teórica: compostagem e vermicompostagem. Compostagem e vermicompostagem de resíduos sólidos: resultados de pesquisas acadêmicas, p. 19-44, 2017.

Referências

DE FREITAS FEITOSA, Jefferson Ferreira et al. CAMINHOS PARA A SUSTENTABILIDADE: AVALIAÇÃO DO COMPOSTO ORGÂNICO PRODUZIDO EM UMA ESCOLA PÚBLICA NO SEMIÁRIDO. Agricultura Familiar: Pesquisa, Formação e Desenvolvimento, v. 15, n. 2, p. 110-129, 2022. <http://dx.doi.org/10.18542/raf.v15i2.9865>

LIRA, G. S. et al. Manual Compostagem. Paraíba: Universidade Federal da Paraíba, 2021. Disponível em: <<https://www.ufpb.br/cga/contents/documentos/manual-de-compostagem.pdf>>. Acesso em: 15 mar. 2023.

MAIA DE SOUZA, Lorena Patrícia et al. Compostagem: uma proposta ambiental para diminuição do lixo doméstico. Em Extensão, v. 19, n. 2, 2020.

SARTORI, V. C. et al. Cartilha para agricultores (compostagem): produção de fertilizantes a partir de resíduos orgânicos. Caxias do Sul: Universidade de Caxias do Sul, 2012. Disponível em: <<https://www.ucs.br/site/midia/arquivos/cartilha-agricultores-compostagem.pdf>>. Acesso em: 15 mar. 2023.

SILVA, Paloma Daycy Mendes et al. O uso de compostagem doméstica na produção de adubo para hortas domiciliares. MIX Sustentável, v. 5, n. 4, p. 63-70, 2019. <https://doi.org/10.29183/2447-3073.MIX2019.v5.n4.63-70>

VIEIRA, L. A. N. et al. Estudo do aproveitamento de resíduos orgânicos provenientes de restaurante por meio da compostagem. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GESTÃO AMBIENTAL, 10., 2019, Fortaleza. Anais [...]. Bauru: Instituto Brasileiro de Estudos Ambientais e de Saneamento, 2019.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas- IFAM, Campus Manaus Distrito Industrial- CMDI. Ao curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Meio Ambiente e Suas Tecnologias- PGMAST pela parceria técnica e científica oferecida ao tempo dessa produção textual. Assim como aos organizadores.

**Pós-Graduação Lato Sensu em
Meio Ambiente e Suas Tecnologias- PGMAST**

